

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПОТЕРЯМИ ПРИ ИСПАРЕНИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Мамадиёров Сардоржон Сайдулла ўғли¹

Магистрант

¹Ташкентский государственный технический
университет имени И.Каримова

Амиркулов Нуритдин Сайфуллаевич²

кандидат технических наук, доцент

²Ташкентский государственный технический
университет имени И.Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483048>

Аннотация: Необходимо отметить некоторые существенные различия между проблемой борьбы с потерями от испарения нефтепродуктов и проблемой предотвращения образования горючей смеси в окрестности резервуаров.

Ключевые слова: Испарение воды нефтепродукта, ЖРД, СПГ, топлива, давления, клапан, резервуар, газоуравнительная система.

Потери горючего испарения зависят также от степени заполнения горючим резервуаром и тары. Потери будут тем больше, чем меньше заполнен резервуар горючим, поэтому нельзя допускать хранения небольших остатков горючего в резервуарах при увеличении температуры топлив потери от испарения возрастают. Например, при перекачке автомобильного бензина в железнодорожную цистерну 60 м потери от испарения составляют в северной, средней и южной зонах соответственно 12, 15 и 20 кг (0,3 0,4 и 0,5 %). Потери зависят также от других факторов скорости налива и слива, вместимости резервуара, его формы и т. д. Потери горючего от испарения при правильном хранении связаны с малыми дыханиями резервуаров при изменении давления и температуры. Потери от малых дыханий через дыхательные клапаны при изменении температуры на 1 °С и давления на 133,3 Па составляют соответственно 0,006—0,01 и 0,002—0,004 кг на 1 м парового пространства резервуаров. Эти значения довольно велики, если учесть, что давление и температура при хранении непрерывно меняются [1].

В борьбе с пожароопасной загазованностью окрестности резервуаров применение некоторых защитных мер сопровождается отрицательными последствиями в каком-либо компоненте пожарной безопасности. Так, установка понтона в резервуаре с бензином или нефтью почти полностью предотвращает потери от испарения нефтепродуктов, но при этом может существенно возрасти опасность образования горючей паровоздушной

смеси над понтоном. Газоуравнительные системы могут создать угрозу быстрого распространения пожара на всю обвязанную группу резервуаров. Типовые дыхательные клапаны не предотвращают и не сокращают выброс от большого дыхания, но в то же время резко ухудшают условия рассеивания паров в атмосфере.

При изменении уровня жидкости или температуры газового пространства пары из резервуара через дыхательные устройства выбрасываются в атмосферу. Дыхание резервуаров является причиной потерь от испарения нефти и нефтепродуктов, загрязнения окружающей среды и образования горючей паровоздушной смеси на территории резервуарных парков.

Важным условием успешной работы автозаправочной станции является сведение к минимуму потерь нефтепродуктов. Потери горючего на автозаправочной станции могут быть при его приеме, хранении и отпуске. Причинами потерь горючего являются неполный слив из железнодорожных и автомобильных цистерн смешение, загрязнение и обводнение испарение, утечки, разбрызгивание и пролив.

В процессе полимеризации эмульсия образует ячейки, напоминающие пчелиные соты, внутри которых закупорен сжиженный газ. Вся масса принимает свойства твердого тела. Для уменьшения потери горючего за счет испарения и предохранения от внешних повреждений брикет поливают поливиниловым спиртом, образующим после высыхания прочную не пропускающую газ защитную пленку. Готовые брикеты хранят в насыпных ямах. Хранение сжиженных газов в отвержденном состоянии является наиболее безопасным, не требует расхода металла, дорогостоящего оборудования, арматуры и предохранительных устройств [6].

Необходимо отметить некоторые существенные различия между проблемой борьбы с потерями от испарения нефтепродуктов и проблемой предотвращения образования горючей смеси в окрестности резервуаров.

При хранении горючего в резервуарах потери от испарения происходят вследствие так называемых малых и больших дыханий. Выход паров горючего из резервуара в атмосферу и поступление воздуха в резервуар из атмосферы, происходящие в результате температурных колебаний наружного воздуха, называются малым дыханием. Большое дыхание резервуара происходит при заполнении и опорожнении резервуара.

Для предохранения брикета от внешних повреждений и уменьшения потери горючего за счет испарения на его поверхность наносят слой.

Потери горючего при приеме, транспортировании, хранении и выдаче могут быть вследствие утечек, пролива и испарения. При правильной организации работ на складе и бережном отношении к горючему можно значительно сократить эти потери.

Требование высокой физической стабильности горючего и окислителя диктуется стремлением иметь вещества, не допускающие больших потерь от испарения при хранении и транспорте. Горючее и окислитель должны характеризоваться достаточной химической устойчивостью, исключая возможность их медленного или взрывного разложения при хранении и транспорте. Использование в качестве топлива для ЖРД или его компонентов некоторых мало-стабильных, легко разлагающихся веществ осложняет их применение. Метан и горючие газы можно использовать в качестве топлива для транспортных двигателей не только в сжатом виде, но также и сжиженными при низкой температуре (ниже минус 162 °С) и незначительном избыточном давлении. Применение СПГ позволяет значительно повысить энергоемкость этого вида топлива, но его применение осложнено рядом обстоятельств. Стоимость сжиженного метана выше, чем компримированного, а хранение более сложное при обращении с жидкостью, имеющей температуру ниже минус 162 °С, требуются особые меры предосторожности. Кроме того, при хранении и транспортировке СПГ неизбежны потери вследствие испарения, достигающие в отдельных случаях 7,2-7,5 % в сутки. Поэтому сжиженный природный газ может получить применение на транспорте (в первую очередь в автомобилях-холодильниках, где необходимо охлаждение перевозимого груза) при удешевлении процесса ожижения метана и усовершенствовании методов его хранения и транспортировки.

Последним граничным условием, которому необходимо удовлетворить при $u = 0$, является условие о том, что на поверхность должно поступать количество тепла, достаточное для испарения горючего и для компенсации тепловых потерь, связанных с отводом тепла внутрь конденсированной фазы и (или) с излучением в окружающее пространство.

Влияние влаги на скорость выгорания нефтепродуктов авторы объясняют потерей значительной доли тепла, поступающего к жидкости

от факела на испарение воды нефтепродукта. Рассматриваемое явление довольно сложно и приведенное объяснение освещает только одну его сторону. Не малую роль играет изменение температуры на поверхности рассматриваемой смеси и сильное разбавление паров горючего водяными парами. Сильно затянувшееся просушивание продукта связано с конвективными токами, возникающими в жидкости.

В приходной части теплового баланса более 173 составляет теплота сгорания примесей сточной воды. С ее повышением расход топлива сокращается и при некоторой теплоте сгорания в принципе осуществим автотермичный процесс. В рассматриваемом случае сточная вода превращается в обводненный жидкий горючий отход (топливо). Расходная часть теплового баланса на 90% состоит из затрат тепла на испарение сточной воды и физического тепла продуктов горения топлива и примесей сточной воды. Потери тепла от химического недожога связаны с очень грубым распылом сточной воды — средний медианный диаметр капель составлял около 1500 мкм. При проектировании промышленных установок потери тепла от химического недожога следует принимать равными нулю, так как при нормальной работе циклонных реакторов химический недожог практически отсутствует. Потери горючего от испарения на первый взгляд кажутся незначительными, а в действительности испарение является основной причиной его количественных потерь. Чем выше температура горючего, тем больше потери его от испарения. При хранении, например, бензина в наземных резервуарах потери его в 1,7 раза больше, чем при хранении в полузаглубленных резервуарах, и в 2,7 раза больше, чем при хранении в заглубленных резервуарах [7].

References:

1. Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа: Учебное пособие для ВУЗов / Ф.Ф. Абузова, Р.А. Алиев, В.Ф. Новоселов и др. М.: Недра, 1992. - 239 с.
2. Гадельшин Р.З., Лукьянова И.Э. Повышение надежности плавающих покрытий резервуаров. Уфа: Изд-во УГНТУ, 1999. - 228 с.
3. Силаш А.П. Добыча и транспорт нефти и газа (в 2-х томах). М.: Недра, 1980. - 241 с.
4. Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, транспортировании, хранении и отпуске на объектах магистральных нефтепродуктопроводов: РД 153-39.4-033-98. - М.: Транснефтепродукт, 1998. - 28 с.

5. Тугунов П.И., Новоселов В.Ф., Коршак А.А. и др. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для ВУЗов Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. - 651 с.

6. Коршак А.А., Коршак С.А. Оценка фактических потерь нефти и нефтепродуктов // В кн. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. - с.320-414.

7. Шаммазов А.М., Коршак А.А., Коршак С.А. Метод расчета суммарных потерь от «дыханий» резервуаров // В кн. Научно-технические достижения в газовой промышленности. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2001. - с.279-281.

